

Investigación y Cultura Académica

Estrategia didáctica de Educación Física en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años

Didactic strategy of Physical Education in the development of corporeity in 5 to 6 year old children

Estratégia didática de Educação Física no desenvolvimento da corporeidade em crianças de 5 a 6 anos

Jonathan Marcelo Andrade Ruales
Universidad de Guayaquil
<https://orcid.org/0009-0003-8884-9374>
jonathan.andraderu@ug.edu.ec

July Elizabeth Fabre Cavanna
Universidad de Guayaquil
<https://orcid.org/0000-0002-1770-5344>
july.fabrec@ug.edu.ec

Ciencias de la Educación
Artículo de Revisión

Cómo citar
este artículo:

Andrade Ruales J., M., & Fabre Cavanna, J. E. (2026). *Estrategia didáctica de Educación Física en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años*. Investigación y Cultura Académica, 2(1), 93–114. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19443109>

Estrategia didáctica de Educación Física en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 6 años

Resumen

El objetivo fundamental de ese trabajo fue propiciar el desarrollo de la corporeidad en niños de 5-6 años aplicando la estrategia didáctica en el contexto de la Educación Física a fin de alcanzar la participación dinámica e integral en la Escuela de Educación Básica Particular Minerva. Abordando el problema identificado en la Escuela de Educación Básica Particular Minerva, donde se observó una insuficiente aplicación didáctica en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años. Para ello se utilizó una metodología con un enfoque cuantitativo, descriptivo, aplicando técnicas como encuestas y tests pedagógicos para evaluar aspectos clave de la corporeidad. Obteniendo como resultados del diagnóstico previo, que revela deficiencias significativas en las habilidades motrices y la percepción corporal de los niños. Estos datos destacan la necesidad de una intervención educativa para mejorar el desarrollo motor y emocional. La estrategia didáctica se alinea con actividades lúdicas y educativas, del aprendizaje constructivista y socio-cultural. Concluyendo que la estrategia didáctica propuesta responde de manera efectiva a la problemática identificada en el contexto educativo actual, donde se ha observado una insuficiente aplicación didáctica en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años. Este desafío se relaciona con la falta de actividades específicas y estructuradas que promuevan un desarrollo motor integral. Recomendando la formación continua en nuevas metodologías y enfoques pedagógicos que es fundamental para asegurar que los docentes puedan maximizar el potencial de la estrategia y apoyar el desarrollo integral de los niños.

Palabras clave: Estrategia didáctica, corporeidad, educación física, habilidades.

Didactic Strategy of Physical Education in the Development of Corporeity in 5 6 Year Old Children

Abstract

The present study aimed to promote the development of embodiment in 5- and 6-year-old children by applying a teaching strategy in the context of Physical Education to achieve dynamic and comprehensive participation at the Minerva Private Elementary School. The study addressed the problem identified at the Minerva Private Elementary School, where insufficient teaching

was observed in the development of embodiment in 5- and 6-year-old children. A quantitative, descriptive methodology was used, employing techniques such as surveys and pedagogical tests to assess key aspects of embodiment. The results of the preliminary diagnosis revealed significant deficiencies in the children's motor skills and body perception. These data highlight the need for educational intervention to improve motor and emotional development. The teaching strategy is aligned with recreational and educational activities, constructivist and sociocultural learning. Concluding that the proposed teaching strategy effectively addresses the problems identified in the current educational context, where insufficient teaching has been observed in the development of corporeality in children aged 5 to 6 years. This challenge is related to the lack of specific and structured activities that promote comprehensive motor development. Recommending ongoing training in new methodologies and pedagogical approaches is essential to ensure that teachers can maximize the strategy's potential and support children's holistic development.

Keywords: Teaching strategy, embodiment, physical education, skills.

Estratégia didática de Educação Física no desenvolvimento da corporeidade em crianças de 5 a 6 anos

Resumo

O objetivo fundamental deste trabalho foi promover o desenvolvimento da corporeidade em crianças de 5 a 6 anos, aplicando uma estratégia didática no contexto da Educação Física, a fim de alcançar uma participação dinâmica e integral na Escola de Educação Básica Particular Minerva. Abordou-se o problema identificado na referida instituição, onde se observou uma aplicação didática insuficiente no desenvolvimento da corporeidade em crianças dessa faixa etária. Para isso, utilizou-se uma metodologia com enfoque quantitativo e descritivo, aplicando técnicas como questionários e testes pedagógicos para avaliar aspectos-chave da corporeidade. Os resultados do diagnóstico prévio revelaram deficiências significativas nas habilidades motoras e na percepção corporal das crianças. Esses dados evidenciam a necessidade de uma intervenção educativa para melhorar o desenvolvimento motor e emocional. A estratégia didática proposta está alinhada com atividades lúdicas e educativas, fundamentadas na aprendizagem construtivista e sociocultural. Conclui-se que a estratégia didática

responde de forma eficaz à problemática identificada no contexto educacional atual, onde se tem observado uma insuficiente aplicação didática no desenvolvimento da corporeidade em crianças de 5 a 6 anos. Esse desafio está relacionado à falta de atividades específicas e estruturadas que promovam um desenvolvimento motor integral.

Recomenda-se a formação contínua em novas metodologias e enfoques pedagógicos, sendo fundamental para assegurar que os docentes possam maximizar o potencial da estratégia e apoiar o desenvolvimento integral das crianças.

Palavras-chave: Estratégia didática, corporeidade, educação física, habilidades.

Introducción

En la Escuela de Educación Básica Particular Minerva, se identificó una problemática recurrente: la falta de estrategias didácticas efectivas que promuevan el desarrollo de la corporeidad en los niños de 5 a 6 años. Observaciones y test realizados en esta institución revelaron que los docentes de Educación Física carecen de recursos y metodologías adecuadas para abordar esta necesidad específica (Sánchez García & Samada Grasst, 2020). Realizar este estudio en la Escuela de Educación Básica Particular Minerva es necesario para abordar directamente las deficiencias identificadas y proporcionar soluciones prácticas y contextualizadas. Además, la implementación de estrategias didácticas innovadoras podría servir como modelo para otras instituciones educativas en Guayaquil y en el país, promoviendo una mejora generalizada en la calidad de la Educación Física para los niños. (Pérez Hernández, et al, 2022)

Por lo tanto, es conveniente investigar y proponer estrategias didácticas innovadoras y adaptadas a las necesidades individuales, sobre todo en lo que respecta la atención a niños de 5-6 años, a fin que permitan el desarrollo de la corporeidad de manera lúdica y significativa, en cada una de las sesiones de la asignatura objeto de este estudio en la Escuela de Educación Básica Particular Minerva. (Mendoza González, 2022)

Es decir que la investigación resulta relevante porque permitirá identificar los factores que inciden en una aplicación didáctica deficiente y comprender sus consecuencias en el óptimo desarrollo de la corporeidad infantil. Además, este estudio sentará las bases para proponer estrategias innovadoras que mejoren las prácticas pedagógicas en esta área, contribuyendo así a la formación integral de los niños.

Para ello se trazó objetivos y dar así cumplimiento al estudio planteado como el analizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de la corporeidad de los niños de 5-6 años en el contexto de la Educación Física. Con la identificación de las características motrices y socioemocionales de los niños de 5-6 años de la Unidad Educativa Minerva que influyen en el desarrollo de la corporeidad y así estructurar un conjunto de actividades lúdicas y participativas adaptadas a las necesidades y capacidades de los niños de 5-6 años, que favorezcan al desarrollo de la corporeidad.

Metodología

Para el presente trabajo se empleó una metodología que guía la estructura y organización de la investigación, enfocada en recopilar información mediante técnicas y métodos que permitan al investigador analizar, sintetizar y procesar datos sobre la implementación de estrategias didácticas en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5-6 años de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva. Se emplearon instrumentos adecuados para la recolección de datos, apoyándose en una investigación descriptiva que facilitó la sistematización de actividades específicas dentro del contexto educativo de la Educación Física.

Diseño de la investigación

En la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo porque permitió medir y analizar de manera objetiva los efectos de las estrategias didácticas de Educación Física en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5-6 años. Empleando herramientas específicas como el Test de la Figura Humana, el Test de Motricidad para niños de 5 a 6 años, y una encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva. Estas herramientas permitieron evaluar de manera precisa y cuantificable los avances en las habilidades motoras de los niños y recoger percepciones y prácticas pedagógicas de los docentes, proporcionando una base sólida y empírica para evaluar la eficacia de las estrategias didácticas implementadas. (Marín, Guzmán, & Hernández, 2022) Para ello se conoce las variables a estudiar:

Variable independiente: Estrategia didáctica de Educación Física

Variable dependiente: Corporeidad en niños de 5-6 años.

Población

Para esta investigación, la población seleccionada fueron 30 estudiantes pertenecientes a primer grado de Educación General Básica y 10 docentes de la institución los cuales fueron seleccionados por las características de acuerdo al tema que son niños de primer grado, de entre 5 y 6 años, de Escuela de Educación Básica Particular Minerva y sus docentes. Esta población fue elegida para obtener la información necesaria sobre el desarrollo de la corporeidad y la eficacia de las

estrategias didácticas de Educación Física aplicadas en esta etapa es así que se muestra en la tabla 1.

Tabla 1

Población de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva

Número	Estratos	Cantidad
1	Estudiantes de 1er grado EGB	30
2	Docentes de la Institución	10
Total		40

Nota. Datos obtenidos en la Escuela de Educación Básica Particular Minerva

Muestra

Al tratarse de un estudio con enfoque específico, es decir con una población considerada pequeña, la muestra es la misma que la población, asegurando así que los datos obtenidos reflejen con precisión las características y necesidades de los estudiantes de primer grado EGB.

Instrumentos y materiales

Encuesta

Para el estudio, se aplicó una encuesta a los docentes de Educación Física, con el objetivo de evaluar su percepción sobre las estrategias didácticas utilizadas en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5-6 años. Los participantes, incluidos en la muestra, fueron seleccionados de escuelas primarias para proporcionar información relevante sobre las prácticas pedagógicas empleadas y su impacto en el desarrollo motor y físico de los niños en esta etapa temprana de educación física.

Cuestionario de preguntas

El cuestionario es un instrumento que fue esencial para recopilar datos precisos y necesarios sobre el desarrollo de la corporeidad en niños de 5-6 años mediante la estrategia didáctica de Educación Física. Permitiendo al investigador llegar a un análisis sintético de la información obtenida relacionado al tema en estudio. Lo cual se emplearon 10 ítems formulados con una escala de Likert que abarcaba las opciones de

"totalmente de acuerdo", "de acuerdo", "indiferente", "en desacuerdo" y "totalmente en desacuerdo".

Procedimiento

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió con los siguientes pasos:

1. Conocer la situación actual de la escuela y sus características de acuerdo al estudio del desarrollo de la corporeidad en niños de 5-6 años mediante la estrategia didáctica de Educación Física.
2. Establecer la población al cual se va a realizar la encuesta para obtener la información necesaria.
3. Redactar a encuesta con sus debidos lineamientos de manera que emita resultados coherentes a la investigación.
4. Aplicar la encuesta a la población seleccionada, es decir a los 30 estudiantes de 5-6 años y a los 10 docentes que tienen vínculo con los mismos estudiantes, se aplicó de manera individual y presencial.
5. Revisar y tabular los resultados obtenidos de la encuesta aplicad.
6. Proceder con el análisis e interpretación de los resultados
7. Generar una discusión de la información obtenida
8. Desarrollar la propuesta del tema en base a los resultados.
9. Desarrollar conclusiones del trabajo.

Análisis de datos

Método empírico-Tests pedagógicos

Para evaluar el desarrollo psicomotor y la percepción de los niños en edad escolar, se utilizó el método empírico del Test Pedagógico de la Figura Humana de Elizabeth Koppitz, conforme a la metodología propuesta en la tesis. Este test se empleó con el propósito de explorar cómo los niños representan la figura humana, permitiendo identificar aspectos clave de su desarrollo cognitivo y emocional a través del dibujo.

Se aplicó el Test de Desarrollo Motor Grueso (TMGD2) que evalúa una amplia gama de habilidades motoras, incluyendo la coordinación, el equilibrio y la destreza manual, aspectos cruciales para comprender el nivel de desarrollo motor de los niños pequeños en el contexto educativo de Educación Física. La aplicación de este test permitió identificar áreas de fuerza y áreas que necesitan ser fortalecidas en el desarrollo de la corporeidad, facilitando así la planificación de actividades y la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan un desarrollo motor integral y adecuado en los niños de esta edad (Bruininks & Bruininks, 2005).

Resultados y discusión

Con el propósito de analizar la percepción docente sobre el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años, los 10 ítems del cuestionario fueron agrupados en dimensiones analíticas. Esta organización permite una interpretación más integrada de los resultados, optimizando la presentación de los hallazgos conforme a criterios de síntesis propios de la investigación científica.

¿Es fundamental desarrollar la corporeidad en niños de 5 a 6 años a través de la Educación Física?

Figura 1

Importancia del desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

De acuerdo a la figura 1, revela que la mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo en que es fundamental el desarrollo de la corporeidad de los niños de 5 a 6 años a través de la Educación Física. Estos datos muestran un consenso en reconocer la importancia de la Educación Física para el desarrollo físico, motor y social en esta etapa temprana, destacando su papel en el desarrollo saludable y en la formación de hábitos positivos desde una edad temprana.

¿Las estrategias didácticas actuales son efectivas para el desarrollo de la corporeidad en los niños?

Figura 2

Efectividad de las estrategias didácticas actuales en el desarrollo de la corporeidad

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

Análisis: en la figura 2 muestra los resultados sobre la efectividad de las estrategias didácticas en la actualidad lo que refleja que la mitad de los encuestados están en desacuerdo ya que hacen falta más material y educación en este tema, mientras que la otra mitad de los encuestados muestra indiferencia o también están en desacuerdo sobre el tema. Esto señala la necesidad de revisar y posiblemente ajustar las estrategias didácticas en Educación Física.

¿Se incorporan regularmente actividades de desarrollo motor grueso en las clases de Educación Física?

Figura 3

Incorporación de actividades de desarrollo motor grueso en Educación Física

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

La figura 3 indica que en su totalidad de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo en que se incorporan regularmente actividades de desarrollo motor grueso en las clases de Educación Física. Con un comentario nulo en categorías de indiferencia o desacuerdo, estos datos sugieren un fuerte consenso positivo sobre la

inclusión de estas actividades. Esto indica que los encuestados valoran la importancia de estas actividades para el desarrollo motor de los niños de 5 a 6 años.

¿Las herramientas de evaluación actuales son adecuadas para medir el desarrollo motor de los estudiantes?

Figura 4

Adecuación de las herramientas de evaluación del desarrollo motor

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo que las herramientas de evaluación actuales son adecuadas para medir el desarrollo motor de los estudiantes en Educación Física. No se registraron respuestas indiferentes ni en desacuerdo, lo que indica un consenso positivo entre los participantes. Estos datos sugieren que la gran mayoría confía en la eficacia y precisión de las herramientas de evaluación utilizadas actualmente, reflejando una percepción favorable hacia su uso en el contexto educativo.

¿Los niños de 5 a 6 años enfrentan desafíos significativos en el desarrollo de la coordinación motora?

Figura 5

Desafíos en la coordinación motora en niños de 5 a 6 años

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

La figura 5 muestran los resultados donde los encuestados está totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo en que los niños de 5 a 6 años enfrentan desafíos significativos en la coordinación motora. No se registraron respuestas en las categorías de indiferente o en desacuerdo, lo que refleja un consenso casi unánime sobre estas dificultades.

¿La falta de equipamiento adecuado es una barrera para el desarrollo de la corporeidad en los niños?

Figura 6

Impacto de la falta de equipamiento en el desarrollo de la corporeidad

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

Observamos en la figura 6 que los resultados muestran que el 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la falta de equipamiento adecuado es una barrera para el desarrollo de la corporeidad en los niños. Esta unanimidad refleja la percepción compartida sobre la importancia del equipamiento para el desarrollo físico

¿La capacitación docente es necesaria para mejorar la enseñanza de la corporeidad en la Educación Física?

Figura 7

Necesidad de capacitación docente para mejorar la enseñanza de la corporeidad

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

Con la figura 7 se puede visualizar que los encuestados está de acuerdo en que la capacitación docente es necesaria para mejorar la enseñanza de la corporeidad en

Educación Física. Estos datos reflejan una opinión positiva sobre la importancia de la formación continua de los docentes para optimizar la enseñanza de habilidades motoras en niños de 5 a 6 años, subrayando la necesidad de fortalecer la capacitación docente para mejorar la calidad educativa en este ámbito.

¿El currículo actual de Educación Física cubre adecuadamente las necesidades de desarrollo motor de los niños de 5 a 6 años?

Figura 8

Cobertura del currículo de Educación Física en el desarrollo motor de niños de 5 a 6 años

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

La figura 8 que los encuestados está totalmente de acuerdo en un 80% y en que el currículo actual de Educación Física cubre adecuadamente las necesidades de desarrollo motor de los niños de 5 a 6 años. Mientras que el 20% es indiferente, sin respuestas en desacuerdo.

¿Considera que se deberían realizar cambios en la estrategia de enseñanza de la Educación Física para mejorar el desarrollo de la corporeidad en los niños de 5 a 6 años?

Figura 9

Cambios en estrategias de enseñanza para la corporeidad en niños de 5 a 6 años

Nota. Encuesta a docentes de Educación Física

Los resultados muestran que todos los encuestados están totalmente de acuerdo en que se deberían realizar cambios en la estrategia de enseñanza de la Educación Física para mejorar el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años. La falta de respuestas en las demás categorías refleja un consenso absoluto sobre la necesidad de ajustar las estrategias actuales.

¿Es necesario crear una nueva estrategia didáctica de Educación Física enfocada en el desarrollo de la corporeidad en los niños de 5 a 6 años?

Figura 10

Necesidad de una nueva estrategia didáctica de Educación Física enfocada en la corporeidad

Nota. *Encuesta a docentes de Educación Física*

Se observa en la figura 10 que el total de los encuestados están totalmente de acuerdo en que es necesario crear una nueva estrategia didáctica de Educación Física enfocada en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años. La ausencia de respuestas en las categorías de: de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo muestra un consenso absoluto sobre la necesidad de innovar en las estrategias educativas.

Para la segunda parte de la investigación se realizó en los de 5 a 6 años

Tabla 2

Resultados del Test Adaptado de Desarrollo de la Motricidad Gruesa 2 (TGMD-2) dirigido a los niños de 5 a 6 Años

Niño	Habilidades motrices básicas locomotrices (correr, galopar, desplazamiento)	Habilidades motrices básicas de control de objetos (lanzar, atrapar, patear, golpear una	Equilibrio	Coordinación

	lateral, saltar en un pie, saltar obstáculo)	pelota con la palma de la mano, driblar)		
1	3.25	2.00	2.25	2.25
2	4.00	2.00	2.00	2.00
3	2.50	2.00	2.50	2.50
4	3.75	2.00	3.75	3.75
5	2.00	2.00	2.75	2.75
6	3.50	2.00	2.25	2.25
7	3.00	3.25	3.00	3.00
8	2.75	4.00	2.00	2.00
9	3.00	2.50	2.00	2.00
10	2.25	3.75	2.00	2.00
11	2.00	2.00	2.00	2.00
12	2.50	3.50	2.00	2.00
13	3.75	2.00	2.25	2.25
14	2.75	2.50	2.00	2.00
15	2.25	3.25	2.50	2.50
16	3.00	4.00	3.75	3.75
17	2.00	2.50	2.75	2.75
18	2.00	3.75	2.25	2.25
19	2.00	2.00	3.00	3.00
20	2.00	3.50	2.00	2.00
21	2.00	3.00	2.00	2.00
22	2.00	2.75	2.00	2.00
23	3.25	3.00	2.00	3.75
24	4.00	2.25	2.00	2.75
25	2.50	2.00	3.75	2.25
26	3.75	2.50	2.00	3.00
27	2.00	3.50	3.50	2.00
28	3.50	2.00	2.00	2.00
29	2.00	2.50	2.50	2.00
30	2.50	3.25	2.00	2.30

Nota. La tabla 2 muestra los resultados del Test Adaptado de Desarrollo de la Motricidad Gruesa 2 (TGMD-2) dirigido a los niños de 5 a 6 años, que indica las

habilidades Motrices Básicas Locomotrices: las puntuaciones en habilidades motrices básicas locomotrices varían entre 2.00 y 4.00.

La mayoría de los niños se ubica en la categoría de desempeño promedio, con puntuaciones cercanas a 3.00, indicando que ejecutan estas habilidades de manera aceptable para su edad. Por otro lado, niños con puntuaciones de 2.00 a 2.50 se ubican en la categoría de desempeño deficiente o por debajo del promedio, sugiriendo dificultades significativas en la ejecución de habilidades locomotoras. Mientras que en las habilidades Motrices Básicas de Control de Objetos: las puntuaciones también muestran una gama amplia, desde 2.00 hasta 4.00.

La mayoría de los niños tienen un desempeño promedio o por debajo del promedio, con puntuaciones en el rango bajo (2.00 a 3.00). En tanto que, en la evaluación del equilibrio, la mayoría de los niños tienen un desempeño promedio, con puntuaciones alrededor de 2.25 a 3.00. Los niños con puntuaciones de 2.00 están en la categoría de desempeño deficiente, mostrando dificultades significativas en mantener el equilibrio. Y por último en la evaluación de coordinación: las puntuaciones varían de 2.00 a 3.75, donde la mayoría de los niños muestra un desempeño promedio con puntuaciones cercanas a 3.00. Los niños con puntuaciones de 2.00 están en la categoría de desempeño deficiente, reflejando desafíos importantes en la coordinación motora.

Tabla 3

Resultados del Test de Imagen Corporal de Elizabeth Koppitz

Aspectos por evaluar:	1 (Deficiente)	2 (Por debajo)	3 (Por encima)	4 (Promedio)	5 (Excepcional)
Percepción corporal	5 (17%)	10 (33%)	8 (27%)	5 (17%)	2 (7%)
Identificación de partes del cuerpo	3 (10%)	8 (27%)	10 (33%)	7 (23%)	2 (7%)
Coordinación visomotora	4 (13%)	9 (30%)	6 (20%)	7 (23%)	4 (13%)
Autoimagen	6 (20%)	5 (17%)	6 (20%)	8 (27%)	5 (17%)
Simetría	8 (27%)	7 (23%)	5 (17%)	6 (20%)	4 (13%)

Nota. La tabla 3 muestra los resultados del Test de Imagen Corporal de Elizabeth Koppitz, adaptado para esta investigación los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva, donde revelan diversas percepciones y habilidades en los aspectos evaluados.

En cuanto a la percepción de la imagen corporal, que la mayoría de los niños (60%) mostraron una percepción promedio o por encima de la media, indicando una comprensión adecuada de su propio cuerpo. Sin embargo, un porcentaje considerable evidenció dificultades en la identificación precisa de partes del cuerpo, lo que podría afectar su autoestima. Para la evaluación de la autoimagen y la relación con los pares, los resultados sugieren que la mayoría de los niños presentan una autoimagen positiva y habilidades sociales adecuadas para su edad, aunque un 27% mostró dificultades significativas en las interacciones sociales.

Estos hallazgos destacan la importancia de considerar no solo la percepción física del cuerpo, sino también la autoimagen y las habilidades sociales en el desarrollo integral de los niños, subrayando la necesidad de intervenciones educativas y de apoyo adecuadas para promover un desarrollo saludable en estas áreas críticas durante la infancia.

Resultados de la Sociometría para la Clase de Educación Física en Escuela de Educación Básica Particular Minerva

Tabla 4

Resultados de la sociometría para evaluar el comportamiento social de los niños de 5 a 6 años durante la clase de Educación Física

Niño	¿A quién invitarías a tu cumpleaños?	¿Junto a quién te sentarías?
1	5-12	18-22
2	7-15	23-30
3	8-21	6-17
4	6-17	10-14
5	1-12	15-23
6	4-17	3-21
7	2-15	11-16

8	3-21	1-5
9	13-24	19-20
10	14-26	4-17
11	16-28	7-15
12	1-50	24-26
13	9-24	18-22
14	10-26	4-6
15	2-7	5-23
16	11-28	7-30
17	4-6	3-21
18	1-22	13-25
19	20-30	9-24
20	19-30	9-13
21	3-8	6-17
22	18-25	1-13
23	2-7	5-15
24	9-13	12-26
25	22-30	18-30
26	10-14	12-24
27	2-15	3-21
28	11-16	11-16
29	1-5	18-22
30	19-20	2-16

Nota. En la tabla 4, se observa los resultados del estudio sociométrico en la clase de Educación Física revelan patrones interesantes en las interacciones sociales y la percepción de popularidad y aislamiento entre los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva.

Variación en las preferencias: El 93.3% de los alumnos muestra diferentes elecciones para situaciones fuera del aula (cumpleaños) y dentro del aula (sentarse juntos), Popularidad: Para actividades fuera del aula: Los alumnos más populares son 1, 2, 5, 7, 12, 15, 18, 22. Para compañía en el aula: Los más elegidos son 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 21, 22, 23. Alumnos como 5, 15, 18 y 22 son populares en ambos contextos, Dinámica de

grupo: Hay una clara distinción entre las preferencias de compañía fuera y dentro del aula. Él alumno 25 repite parcialmente una elección (el alumno 30) para ambas preguntas.

Todos los demás alumnos (93.3% de la clase) eligen diferentes compañeros para cada contexto. Alumnos aislados (27 y 29): A pesar de no ser elegidos, ambos alumnos aislados muestran preferencias distintas para cada contexto.

- El alumno 27 elige a 2 y 15 para el cumpleaños, y a 3 y 21 para sentarse.
- El alumno 29 elige a 1 y 5 para el cumpleaños, y a 18 y 22 para sentarse.

Mientras que en la Variabilidad de elecciones: La gran mayoría de los alumnos muestra diferentes preferencias para contextos sociales y de aula, lo que indica una clara distinción en sus relaciones dependiendo del entorno.

Discusión

Los resultados de la encuesta entre docentes que han formado parte del proceso de escolarización y docentes de Educación Física de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva revelan un consenso generalizado sobre la importancia y efectividad de enfocarse en el desarrollo de la corporeidad en niños de 5 a 6 años a través de estrategias educativas específicas. La mayoría de los participantes expresaron su acuerdo en que las actividades de Educación Física son fundamentales para el desarrollo físico, motor y social de los niños en esta etapa temprana. Esta percepción unánime subraya la relevancia de integrar de manera activa y estructurada la corporeidad en el currículo educativo, enfatizando su papel crucial en la formación de hábitos saludables desde una edad temprana.

Además, los datos reflejan una disposición positiva hacia la innovación y mejora continua en las estrategias didácticas de Educación Física. La alta proporción de respuestas favorables sobre la viabilidad y utilidad de diseñar e implementar nuevas estrategias enfocadas en la corporeidad indica un interés compartido en optimizar el aprendizaje motor de los niños pequeños. Esto sugiere un llamado claro a desarrollar y adaptar métodos educativos que no solo promuevan el desarrollo físico, sino que también enriquezcan la experiencia educativa global de los niños en edad preescolar. Este consenso respalda estudios previos que destacan la importancia de la corporeidad

para el desarrollo integral infantil, incluyendo aspectos físicos, cognitivos y emocionales (Pica, 2010).

También reflejan una amplia aceptación sobre la importancia del movimiento y la corporeidad en el desarrollo infantil, respaldada por teorías como las de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Estas teorías enfatizan que las experiencias físicas y motoras en la infancia temprana son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Integrar la corporeidad en el currículo desde edades tempranas no solo promueve el desarrollo motor, sino que también facilita el aprendizaje holístico, destacando la necesidad de estrategias didácticas innovadoras y la capacitación continua del personal docente para optimizar el impacto educativo en los niños preescolares (Ulrich, 2000).

Los resultados del Test Adaptado de Desarrollo de la Motricidad Gruesa (TGMD-2) revelan una diversidad de habilidades motrices entre los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Particular Minerva evaluados. Estos datos son fundamentales para entender el desarrollo motor en esta etapa temprana, ya que evidencian desde habilidades básicas locomotrices como correr y saltar hasta habilidades de proyección y recepción como lanzar y atrapar. Según la teoría del desarrollo motor de Gesell, estos resultados pueden interpretarse considerando que cada niño sigue un ritmo único de desarrollo motor, donde algunos pueden mostrar desempeños por debajo o por encima del promedio debido a factores genéticos y ambientales que influyen en la maduración neuromuscular y la adquisición de habilidades específicas (Gabbard, 2018).

Además, la perspectiva de la teoría de la adquisición de habilidades motoras de Gallahue y Ozmun subraya la importancia de proporcionar oportunidades adecuadas para la práctica y el aprendizaje de habilidades motoras fundamentales en ambientes estructurados como la Educación Física. Estos resultados sugieren que los niños pueden beneficiarse de programas educativos que no solo promuevan el desarrollo de habilidades básicas como el equilibrio y la coordinación, sino que también fomenten la autoconfianza y la competencia motriz a través de una instrucción guiada y adaptada a sus necesidades individuales. Estudios recientes han demostrado que la actualización y adaptación de estrategias didácticas en Educación Física son esenciales para mejorar

los resultados en el desarrollo motor infantil (García-Hermoso, Ceballos-Ceballos, Poblete-Aro, Hackney, & Ramírez-Vélez, 2020).

Los resultados del Test de Imagen Corporal de Elizabeth Koppitz indican que la mayoría de los niños evaluados muestran un desarrollo dentro del rango esperado para su edad en aspectos como percepción de la imagen corporal, identificación de partes del cuerpo, coordinación visomotora, autoimagen y relaciones con los pares. Estos hallazgos sugieren que están experimentando una integración saludable de su identidad corporal y social durante la etapa preescolar, lo cual es crucial según la teoría del desarrollo de Erikson sobre la formación de la identidad. Este proceso parece ser facilitado por interacciones positivas con sus pares y adultos significativos, promoviendo así una autoimagen positiva y habilidades sociales adecuadas desde temprana edad (Hardman, Murphy, & Routen, 2014).

Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo psicosocial de Bandura, los resultados también indican que los niños están en camino de adquirir y consolidar habilidades importantes como la autorregulación y el manejo de la autoimagen en relación con su entorno social. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la autoestima y la capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias, elementos clave para un desarrollo integral durante la infancia temprana (Cools, De Martelaer, Samaey, & Andries, C, 2009).

La capacitación docente se consideró necesaria por todos los encuestados, lo que destaca la importancia de la formación continua para mejorar las prácticas pedagógicas. Este resultado es coherente con estudios que han demostrado que la capacitación profesional continua mejora la eficacia docente y los resultados de los estudiantes (Armour & Makopoulou, 2012).

Los resultados de las preferencias de interacción y el nivel de popularidad y aislamiento entre los niños revelan patrones interesantes en cómo establecen relaciones dentro de su grupo. Se observa que algunos niños muestran una clara preferencia por interactuar con ciertos pares específicos, lo que puede indicar afinidades naturales o intereses compartidos (Vásquez Erazo & Yarad Jeadá, 2023).

Los niños que muestran un mayor grado de aislamiento al preferir interactuar con diferentes compañeros o con menos frecuencia podrían estar experimentando

dificultades para integrarse completamente en el grupo. Estos resultados sugieren que la dinámica social en este contexto preescolar puede ser compleja, con algunos niños disfrutando de una alta popularidad debido a sus elecciones de interacción, mientras que otros pueden enfrentar desafíos para establecer conexiones sólidas con sus compañeros. Esta diversidad en las preferencias de interacción y los niveles de popularidad y aislamiento subraya la importancia de fomentar un entorno inclusivo y de apoyo donde todos los niños puedan desarrollar habilidades sociales positivas y sentirse valorados dentro del grupo (Payne & Isaacs, 2017).

Conclusiones

Los resultados han evidenciado la necesidad de mejorar las habilidades motoras básicas, la percepción corporal y las interacciones sociales entre los niños de 5 a 6 años. La investigación ha señalado deficiencias específicas en estas áreas, lo que ha motivado el diseño de una estrategia que se enfoca en la integración de actividades que aborden estas necesidades de manera directa.

Se concluye también que la importancia del desarrollo de la corporeidad en la etapa infantil, destacando cómo las habilidades motrices y la percepción corporal son fundamentales para el crecimiento integral de los niños. La teoría del desarrollo motor, el constructivismo de Piaget, la teoría socio-cultural de Vygotsky y el aprendizaje emocional de Goleman proporcionan una base sólida para la estrategia, justificando la necesidad de una intervención estructurada que aborde estos aspectos de manera integral. Este sustento teórico no solo valida la relevancia de la propuesta, sino que también orienta la planificación y ejecución de las actividades diseñadas para cumplir con los objetivos establecidos.

Con la estrategia de "Movimiento y Descubrimiento" integra actividades lúdicas y estructuradas que responden de manera efectiva a las necesidades identificadas en los resultados de los test aplicados, esas actividades están diseñadas para abordar específicamente las áreas de deficiencia reveladas por los test, como el desarrollo de habilidades motrices gruesas y finas, la percepción corporal y las habilidades sociales.

Referencias bibliográficas

- Armour, K., & Makopoulou, K. (2012). The impact of continuous professional development (CPD) on teachers' efficacy and pupils' learning. *Education 3-13*, 40(5), 461-475. doi:10.1080/03004279.2011.649844.
- Bruininks, R., & Bruininks, B. (2005). *Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - Second Edition*. Pearson.
- Cools, W., De Martelaer, K., Samaey, C., & Andries, C. C. (2009). Fundamental movement skill performance of preschool children in relation to family context. *Journal of Sports Science*, 27(5), 509-519.: doi:10.1080/02640410802628081
- Gabbard, C. (2018). *Lifelong Motor Development (7th ed.)*. Pearson.
- García-Hermoso, A., Ceballos-Ceballos, R., Poblete-Aro, C., Hackney, A., & Ramírez-Vélez, R. (2020). Exercise, physical activity, and sedentary behavior in the treatment of depression: Broadening our focus. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7061. doi:10.3390/ijerph17197061.
- Hardman, K., Murphy, C., & Routen, A. (2014). A review of primary and secondary influences on physical activity during recess. *Health Education*, 114(1), 11-31. doi:10.1108/HE-05-2013-0026.
- Marín, R., Guzmán, I., & Hernández, J. (2022). Intervención en docentes para el desarrollo de competencias psicomotoras en niños a nivel preescolar. *Telos*, 24 (1), 79-99.: <https://doi.org/10.36390/telos241.06>
- Mendoza González, M. (2022). Parámetros de calidad de materiales digitales utilizados en educación superior. *Horizontes. Revista de Investigación en ciencias de la Educación*, 6(24), 854-865.: <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i24.380>
- Payne, V., & Isaacs, L. (2017). *Human Motor Development: A Lifespan Approach (9th ed.)*. Routledge.
- Pérez Hernández, H., Simoni Rosas, C., Fuentes-Rubio, M., & Castillo-Paredes, A. (2022). Ludomotricidad y Habilidades Motrices Básicas Locomotrices (Caminar, Correr y Saltar). Una propuesta didáctica para la clase de Educación

Física en México. Retos, 44, 1141–1146.:
<https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.91338>

Pica, R. (2010). Experiencing nature through body and soul. A pedagogy for contact with nature. Springer.

Sánchez García, A., & Samada Grasst, Y. (2020). La psicomotricidad en el desarrollo integral del niño. Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria, 6(1), 121–138.:
<https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1838>

Ulrich, D. (2000). Test of Gross Motor Development (2nd ed.). Austin: Pro-Ed.

Vásconez Erazo, R., & Yarad Jeadá, V. (2023). Estado de la motricidad fina pospandemia: Un diagnóstico en niños de 5 a 6 años de edad en Quito, Ecuador. Revista Andina de Educación, 6(1), 006110.:
<https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.1.10>

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.